

УДК 616:636.2:576.32/.38

Терапевтическое и персистентное действие акарицидных препаратов при псороптозе овец

Устаров Р.Д. - ст. научный сотрудник
ФГБНУ «Прикаспийский ЗНИВИ»

Багамаев Б.М. - доктор ветеринарных наук, профессор

Горчаков Э.В. - кандидат химических наук, доцент

Гвоздецкий Н.А. – кандидат ветеринарных наук, доцент
Ставропольский ГАУ

Аннотация. Псороптоз – это хроническое заболевание кожного покрова, наносящее большой экономический ущерб овцеводству, складывающийся снижением мясной и молочной продуктивности, ухудшения качества шкур и шерсти, а в некоторых случаях даже гибелью животного, особенно молодняка. Псороптоз у овец протекает в острой, подострой и хронической форме. При острой форме прежде всего поражается область спины, крестца, холки и лопаток. Появляются узелки, зуд, расчесы, травмы. Образуются зачесы, шерсть сваливается, выпот желтоватой жидкости превращается при высыхании в корочки. Шерсть выпадает клочьями, расчесы приводят к кровоизлияниям, образованию корочек и гнойным воспалениям. Наступает анемия, истощение, и нередко овцы погибают, особенно осенью с наступлением холодов. Хроническая форма заболевания протекает медленно и обычно наблюдается у ягнят в летнее время [2,3].

Одним из условий обеспечения устойчивого благополучия хозяйств по эктопаразитозам является широкое и правильное использование акарицидов. Для этих целей за последние годы предложен ряд препаратов из числа хлорированных углеводов, производных карбаминовой кислоты, фосфорорганических соединений и другие. Следует отметить, что многие из них не удовлетворяют ветеринарную практику из-за их недостаточной эффективности, высокой токсичности и кумуляции в организме теплокровных. Кроме этого, ассортимент инсекто-акарицидов, рекомендованных для обработки овец против паразитических членистоногих, малочисленен. В настоящее время ведутся поиски новых высокоэффективных и не токсичных для теплокровных препаратов, проводится скрининг их среди синтезированных химических веществ.

Ключевые слова: овцы, псороптоз, ивомек, ронколейкин, чесоточные клещи *Psoroptes ovis*, численность, эффективность, профилактика.

Therapeutic and persistent effect of acaricidal drugs in sheep psoroptosis

Annotation. Psoroptosis is a chronic skin disease that causes great economic damage to sheep farming, resulting in a decrease in meat and dairy productivity, deterioration of the quality of hides and wool, and in some cases even the death of the animal, especially young animals. Psoroptosis in sheep occurs in acute, subacute and chronic forms. In the acute form, the area of the back, sacrum, withers and shoulder blades is primarily affected. There are nodules, itching, scratching, injuries. Combs are formed, the wool falls off, the effusion of a yellowish liquid turns into crusts when drying. Wool falls out in clumps, combs lead to hemorrhages, the formation of crusts and purulent inflammation. There is anemia, exhaustion, and often the sheep die, especially in the fall with the onset of cold weather. The chronic form of the disease is slow and usually occurs in lambs in the summer [2,3]. One of the conditions for ensuring the sustainable well-being of farms for ectoparasitosis is a broad and correct

Keywords: sheep, psoroptosis, ivomec, roncoleukin, scabies mites *Psoroptes ovis*, number, effectiveness, prevention.

В задачу наших исследований входило испытание акарицидных препаратов при псороптозе овец. Широко известен способ лечения и профилактики псороптоза овец, при котором летом овец выводят из помещения (не менее чем на 2 месяца), купают в противопаразитарных ваннах с 0,03%-ной эмульсией гамма-изомера ГХЦГ, ТАП85, неоцидолом и другими акарицидными препаратами. С лечебной целью овец купают в этих ваннах дважды (после акарологического подтверждения наличия клещей), с профилактической целью – один раз осенью. Для уничтожения чесоточных клещей в местах обитания овец (кашарах, базах, иногда на местах выпаса) то внешней среде проводят дезакаризацию помещений и предметов ухода [1,2,3,6].

Известен способ лечения и профилактики псороптоза овец путем купания их в течение 30–60 секунд в ваннах с активированным креолином, гексалином, гексаталпом, минерально-масляной эмульсией гамма-изомера гексахлорана в 0,03%-ной концентрации по гамма-изомеру, тактиком, неоцидолом, педиксом 50, ветиолом или циодрином. Имеются много сообщений об использовании циодрина в аэрозольных баллонах. Препарат циодрин наносился на пораженные участки кожного покрова пеной. В холодное время года овец обрабатывали дустом гексахлорана или препаратами серы с нормой расхода 300–500 г на одно животное [3,4,5].

Имеющиеся методы лечения и профилактики псороптоза овец очень трудоемки, требуют повторения курса обработки, но даже повторные обработки не всегда обеспечивают без рецидивное лечение псороптоза.

Материалы и методы. В одном из крестьянско-фермерских хозяйств Хасавюртовского района республики Дагестан проводили опыт по изучению терапевтического и персистентного действия акарицидного препарата системного воздействия ивомек в комплексе препаратом + ронколейкин. Для этого были созданы 3 группы первая и вторая группы опытные, а третья служила контролем. В каждой группе брали по 9 животных (всего 27 голов). Все овцы были спонтанно зараженные чесоточными клещами *Psoroptes ovis*. До создания групп проводили диагностику и было подтверждено акарологическими исследованиями.

Животные первой группы обрабатывали системным препаратом ивомек в дозе 1,0 мл на 50 кг массы + ронколейкин в дозе 5000 МЕ/кг однократно подкожно.

Животным второй группы вводили только препарат системного действия ивомек подкожно в дозе 1,0 мл/ 50 кг живой массы животного.

Третья группа овец служила контролем, то есть не обрабатывалась ни какими акарицидами

До использования акарицидных препаратов и через 7, 14, 21 и 45 дней от овец всех трех групп брали соскобы кожи и проводили акарологические исследования на наличие клещей *P. ovis* в различных стадиях. Полученные результаты обработаны статистически с использованием компьютерной программы «Биометрия».

Литература:

1. Абуладзе К. И. Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных. – Москва: Колос, 1990. – С. 224–228.
2. Багамаев Б.М., Оробец В.А., Федюк В. И. Динамика заболеваний кожи при эктопаразитах овец в хозяйствах Ставропольского края // Труды Кубанского ГАУ. 2009. № 1. (Ч.1). С. 132–133.
3. Багамаев Б.М., Василевич Ф.И., Оробец В.А., Водянов А.А. Саркоптоидозы овец / Учебное пособие – Ставрополь. ООО «Респект», 2010 – 64 с.
4. Водянов А. А. Эффективность ивомека при псороптозе глубоко суягных овец // Сб. раб. «Диагностика, лечение, профилактика инфекционных и противопаразитарных заболеваний сельскохозяйственных животных». – Ставрополь, 1989. – С. 18–20.
5. Тимофеев Ю. А., Кирюткин Г. В., Красняков В. Я., Чернышова Е. А., Степанова Л. П., Яньшевская О. Д., Сироткина В. П. Акарицидная эффективность ивомека / В кн.: «Применение химиотерапевтических препаратов в ветеринарии и разработка методов их контроля». – Москва, 1989. – С. 3–5.
6. Третьяков А. Д. Ветеринарные препараты. Справочник. – Москва: Агропромиздат, 1988. – С. 296–299.

References:

1. Abuladze K. I. Parasitology and invasive diseases of farm animals. – Moscow: Kolos, 1990. – pp. 224–228.
2. Bahamaev B. M., Orobets V. A., Fedyuk V. I. Dynamics of skin diseases in sheep ectoparasites in the farms of the Stavropol territory // Trudy Kubanskogo GAU. 2009. No. 1. (Part 1). p. 132–133. 3. Bahamaev B. M., Vasilevich F. I., Orobets V. A., Vodyanov A. A. Sarcoptoidosis of sheep / Textbook-Stavropol. LLC "Respect", 2010–64 p.
4. Vodianov A. A. The effectiveness of ivomec in psoroptosis of deep-lying sheep. "Diagnosis, treatment, prevention of infectious and antiparasitic diseases of farm animals". – Stavropol, 1989. – p. 18–20.
5. Timofeev Yu. A., Kiryutkin G. V., Krasnyakov V. Ya., Chernyshova E. A., Stepanova L. P., Yanyshvskaya O. D., Sirotkina V. P. Acaricidal efficiency of ivomec / In: "The use of chemotherapeutic drugs in veterinary medicine and the development of methods for their control". – Moscow, 1989. – p. 3–5.
6. Tretyakov A. D. Veterinary drugs. Directory. – Moscow: Agropromizdat, 1988. – P. 296–299.

Результаты и обсуждение. Препарат системного действия ивомек в дозе 1 мл на 50 кг массы животного + ронколейкин в дозе 5000 МЕ/кг при однократном подкожном введении обеспечивает лечебное и персистентное действие в течение 35–40 дней, в том случае если нет спонтанной инвазии. Системный акарицидный препарат ивомек в дозе 1мл на 50 кг живой массы при однократном подкожном введении обладает персистентным действием – в течение 14 суток (акарологические исследования показали наличие клещей на этот период, которое означало о необходимости второй обработки). По результатам стригальной компании у животных первой группы обнаруживали небольшое число очагов поражения размером до 3 – 5 см. Повторное заражение по нашему мнению происходило через 35 – 40 день после подкожного однократного введения системного акарицидного препарата ивермека в дозе 1 мл на 50 кг живой массы и ронколейкина в дозе 5000 МЕ/кг. У опытной второй группы овец было отмечено также большое число очагов поражения кожи размером от 5 до 10 см, причем некоторые из поражений кожного покрова были свежими. Заражение произошло приблизительно через 12–14 сутки после применения акарицидного препарата. У овец третьей группы зарегистрирована генерализованная форма чесотки. Таким образом, при акарологическом исследовании у овец во всех группах зарегистрированы имаго и личинки *P. ovis*.

Заключение. По результатам акарологических и клинических исследований ивермек в дозе 1 мл на 50 кг в сочетании с ронколейкином в дозе 5000 МЕ/кг однократно подкожно позволяет профилактировать псороптоз овец, в среднем, в течение 35–40 дней, а ивомек в дозе 1 мл на 50 кг – в течение 12–14 дней.